

SUVNI BOSHQARISHDA ISHLATILADIGAN QURILMALAR VA ULARNING MODELLARI

Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich

ADU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400108>

Sug'orma dehqonchilikda suvdan tejamli foydalanish xalq xo'jaligi agrar strategiyasining dolzarb vazifasidir. Sug'orish rejimlarini takomillashtirish, gidromodul normasi va ordinatasini iqtisodiy jihatdan asoslab o'rnatish va qat'iy rioya qilish, suv resurslaridan foydalanishni optimal rejalashtirish sug'oriladigan dehqonchilikda fan-texnika taraqqiyotining eng muhim yo'nalishi hisoblanadi.

Economical use of water in irrigated agriculture is an urgent task of the agrarian strategy of the national economy. Improvement of irrigation regimes, establishment and strict observance of hydromodule norms and ordinates on an economic basis, optimal planning of water resources use are the most important directions of scientific and technical development in irrigated agriculture.

Экономное использование воды в орошаемом земледелии является актуальной задачей аграрной стратегии народного хозяйства. Совершенствование режимов орошения, установление и строгое соблюдение гидромодульных норм и ординат на экономической основе, оптимальное планирование использования водных ресурсов являются важнейшими направлениями научно-технического развития орошаемого земледелия.

Kalit so'zlar. Sug'orish, suv, qishloq xo'jaligi, texnologiyalar, aqlli sug'orish tizimi, avtomatlashtirilgan mikroprotessorli boshqaruv tizimi, qurilmalar.

Tomchilatib sug'orish – qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlashda o'simlikning ildiz zonasiga uning ehtiyojiga mos miqdordagi suvni yetkazib beradigan sug'orish usulidir. Tomchilatib sug'orishda o'simlikni talabiga qarab uzluksiz suv va ozuqa elementlari bilan ta'minlab turishga imkoniyat yaratiladi. Butun sug'orish davri mobaynida mineral o'g'itlar bilan to'yintirilgan suvning berilishi sug'oriladigan ekinning suv iste'moliga ko'ra tuproqning ildiz oziqlanadigan qatlamida optimal tartib hosil qilishga imkoniyat beradi va qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini oshiradi.

Yomg'irlatib sug'orish – yomg'irlatib sug'orish ekinlarni sun'iy yomg'ir hosil qilish asosida sug'orishga mo'ljallangan sug'orish usuli hisoblanadi. Yomg'irlatib sug'orish suv yetkazib beruvchi va yomg'irlatuvchi maxsus muhandislik qurilmalari yordamida amalga oshiriladi.

Qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishning tuproq va o'simliklar sathi ustiga imkon boricha tabiiy yomg'irlatishni imitatsiya qiluvchi sepish tarzida suv yetkazib beradigan usul hisoblanib, xususan:

Keng qamrovli yomg'irlatib sug'orish tizimi – aylanma yoki frontal harakatlanuvchi agregatlar yordamida suv yetkazib beradigan yomg'irlatib sug'orish tizimi;

«**Sprinkler**» tizimi – statsionar kalta purkovchi uskunalar yordamida suv yetkazib beradigan yomg'irlatib sug'orish tizimi;

Mobil yomg'irlatib sug'orish tizimi – ko'chma tirkama va baraban tipidagi agregat yordamida ekinlarni yomg'irlatib sug'orish tizimi mavjuddir;

Diskretli sug'orish – qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishning egiluvchan quvurlardan pauzalar bilan navbatlashadigan impuls seriyalari bilan suv yetkazib beradigan usul. Bunda yer lazerli qurilmaga ega avtomatlashtirilgan yer tekislagich agregatlar yordamida oldindan tekislanadi.

Yer ustidan hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarining ko'rinishlari

Hovuz-tindirgich – oqar suv tarki bidagi loyqa-oqiziqlarni ushlab qolish (suvni tindirish) hamda sug'orish uchun zarur bo'ladigan suv zaxirasini saqlash uchun mo'ljallangan inshoot.

Nasos stantsiyasi –suvni manbadan ekinlarni sug'orish uchun zarur miqdor va kerakli bosimda yetkazib berishga mo'ljallangan, elektr energiyasi, suyuq yonilg'i yoki boshqa muqobil energiya yordamida ishlaydigan qurilma

Filtrlash qurilmasi – sug'orishda foydalaniladigan suvning tarkibidagi yirik va mayda zarralarni suvni tejaydigan sug'orish texnologiyasi talabi darajasida tozalashga mo'ljallangan qurilma.

Bosh (magistral) quvur–kerakli miqdordagi suvni tizim nasos qurilmasidan olib tarqatuvchi quvurlarga yetkazib berish uchun mo'ljallangan yer osti yoki ustida yotqiziladigan quvurlar.

Tarqatuvchi quvur –suvni bosh quvurdan olib tomizgichli sug'orish shlanglariga yetkazib va taqsimlab berish uchun yoki qator orasiga suvni tarqatishga xizmat qiluvchi yer osti yoki ustida yotqiziladigan quvurlar.

Tomizgichli sug'orish shlanglari – ekinlar qatori oralariga yotqiziladigan va belgilangan me'yordagi suvni o'simlik ildiz tizimiga yetkazib berish uchun mo'ljallangan tomizgichli shlanglar[6].

Mavjud suv zaxiralaridan unumli foydalanish, gidrotexnika inshootlarini ishlatish sharoitlarini yaxshilash va ularni ishonchli ishlatish gidrotexnika

ITALY

ITALY

inshootlaridan foydalanuvchi tashkilotlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Natijada, suv zaxiralaridan tejab foydalanish bo'yicha sezilarli natijalarga erishi uchun avtomatlashtirilgan mikroprotessorli boshqaruv tizimidan foydalanish zaruriyati yuzaga keladi. Sug'orish jarayoniga avtomatlashtirilgan mikroprotessorli boshqaruv tizimini joriy qilish bu smart (aqlli) sug'orish tizimini ishlab chiqish demakdir [7].

Aqlli sug'orish tizimi IoT (the Internet of things) asosidagi qurilma bo'lib, bu qurilma tuproq namligi va atmosfera holatini (masalan, yomg'ir yog'ish yoki yog'masligini) hisobga olgan holda sug'orish jarayonini amalga oshiruvchi tizim. Sug'orish jarayonini avtomatlashtirilgan mikroprotessorli boshqaruv tizimi orqali uzluksiz tuproq namligi o'lchab turiladi va natijalar maxsus mobil ilova orqali kuzatuv displeyiga uzatiladi.

Aqlli sug'orish tizimini joriy etishdan maqsad dehqonlar mehnatini yengillashtirish, suv zaxiralaridan unumli foydalanish va gidrotexnika inshootlaridan foydalanish samaradorligini oshirishdan iborat. An'anaviy usullarda xodimlar gidrotexnik inshootlarni, ya'ni motor, nasos va shu kabi boshqalarni ishga tushirish va ularni normal ish rejimini ta'minlash jarayonini qo'lda boshqaradilar. Qo'lda boshqarish ko'p vaqt talab etadi va boshqarish natijasini oldindan aytib bo'lmaydi. An'anaviy usulda ob-havo prognozi oldindan hisobga olinmasligi ortiqcha sug'orish suv isrofiga sabab bo'ladi. Sug'orish bo'yicha mas'ul xodim qisqa vaqt ichida hamma narsani to'liq bajara olmaydi va bu sug'orish sifatiga, qolaversa mahsulot unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [7,8].

Aqlli sug'orish tizimini joriy etishdan maqsad dehqonlar mehnatini yengillashtirish, suv zaxiralaridan unumli foydalanish va gidrotexnika inshootlaridan foydalanish samaradorligini oshirishdan iborat. An'anaviy usullarda xodimlar gidrotexnik inshootlarni, ya'ni motor, nasos va shu kabi boshqalarni ishga tushirish va ularni normal ish rejimini ta'minlash jarayonini qo'lda boshqaradilar. Qo'lda boshqarish ko'p vaqt talab etadi va boshqarish natijasini oldindan aytib bo'lmaydi. An'anaviy usulda ob-havo prognozi oldindan hisobga olinmasligi ortiqcha sug'orish suv isrofiga sabab bo'ladi. Sug'orish bo'yicha mas'ul xodim qisqa vaqt ichida hamma narsani to'liq bajara olmaydi va bu sug'orish sifatiga, qolaversa mahsulot unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi

Shunday qilib, sug'orish jarayonini yaxshilash va boshqarishni sifatini oshirish uchun sug'orish jarayonini avtomatlashtirilgan mikroprotessorli boshqaruv tizimini va smart (aqlli) irrigatsiya tizimini yaratish zarurati paydo bo'ladi.

ITALY

ITALY

Aqlli sug'orish tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Tomchilatib sug'orish: suv va o'g'itlardan foydalanishni aniq nazorat qilish imkonini beradi, bu esa ekinlarni sug'orish uchun zarur bo'lgan suv miqdorini sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi.

2. Suv sarfini o'lchash: suv sarfi hisoblagich (schyotchik)lari yordamida suvdan foydalanishni nazorat qilish, ortiqcha suv sarfini oldini olish va istemolchi (dehqon, fermer)lar xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi.

3. Ma'lumotlarni tahlil qilish: katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan dasturiy mahsulotlar iste'molchilarga taxliliy axborot natijalaridan foydalanish imkonini taqdim etadi.

Ekologik samaradorlikka erishish uchun ishlab chiqilgan algoritmlar

Ma'lumki, tadqiqot natijalari ilmiy nazariya va matematik vositalardan foydalanish asosida olinganda fundamental deb tasniflanishi mumkin.

Ekologik suvdan foydalanishning bashoratli tizimlarini ishlab chiqishning nazariy asoslari iqtisodiy va matematik modellarni yaratish va ulardan foydalanishni nazarda tutadi [1,2,3,4,5] Suvdan foydalanish ekotizimlarini matematik modellashtirishning asosiy bosqichlari sxematik tarzda 1-rasmda keltirilgan. Suv resurslaridan foydalanish va muhofaza qilish ekotizimlarini o'rganish va nazariy xulosalarni aniqlash va ko'rib chiqilayotgan jarayonni og'zaki (tavsifiy) model shaklida shakllantirish imkonini beradi. Keyin u matematik usullar orqali matematik modelga aylanadi. Rasmiylashtirilgan nazariya asosiy qonunlar tufayli ekologik suvdan foydalanishdagi ko'pgina hodisalarni tavsiflash imkonini beradi. Model ikkilamchi hodisalarning ortiqchaligini kamaytirish orqali ko'rinishni ta'minlaydi va real jarayonlarni rasmiylashtiradi. Modelni kompyuterlar yordamida amalga oshirish ekotizimning vaqt va makondagi xatti-harakatlarini taqlid qilish va ma'lum darajada aniqlik bilan tizimning ishlash natijalarini va kelajakdagi jarayonlarning harakatlarini bashorat qilish imkonini beradi.

Ekotizimlarni modellashtirishda eng keng tarqalgan usul stoxastik modellashtirish va klassik deterministik tushunchalarga asoslangan usuldir. O'zgaruvchan jihatlarni hisobga olish juda qiyin, shuning uchun deterministik modellar maqbulroqdir.

1-rasm. Suvdan foydalanish ekotizimlarini modellashtirishning asosiy bosqichlari.

Ko'p o'zgaruvchan regressiya modelini ishlab chiqish, asosan, suv unumdorligi ko'rsatkichining shakllanish xususiyatini eng yaxshi tavsiflovchi empirik formulani tanlashga qisqartiriladi. Modellashtirishning muhim bosqichi - bu ulanish shaklini asoslash va tanlash, ya'ni suv unumdorligi va uning darajasiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun ishlatiladigan analitik funktsiya turi. Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, aloqa shaklini tanlash tartibi statistik hisob-kitoblar texnikasi bilan bog'liq emas, balki iqtisodiy va amaliy mohiyatga zid bo'lgan bog'liqliklarni olmaslik uchun o'rganilayotgan hodisalarning mohiyatini bilishdir.

O'rganilayotgan fermer xo'jaliklarining ishlab chiqarish faoliyatining asosiy jihatlari bir xil va har bir tuman uchun namunalarning asosiy statistik tavsiflari qiymatlaridagi farqlar tasodifiy va o'lchash xatolari ichida yotadi. Buni hisobga olgan holda gidromodul hududlari uchun statistik namunalar birlashtirildi. Shunday qilib, namunaning umumiy hajmi 180 o'lchovni tashkil etdi, bu xulosalarning ishonchligini oshirishga imkon beradi.

Xulosa: Suvdan oqilona foydalanishni rejalashtirishning mavjud metodologiyalari ma'lum bir qishloq xo'jaligi hududining o'ziga xos sharoitlari bilan bog'liq holda ishlab chiqilgan. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining ob'yekt sifatida murakkabligini, shuningdek, tuproq-iqlim sharoitlarining mehnat natijalariga ta'sirini hisobga olgan holda, suvdan oqilona foydalanishni

ITALY

ITALY

rejalashtirishning eng maqbul iqtisodiy-matematik modellari omilli va regression tahlil modellari hisoblanadi. Maqsad funktsiyasi sifatida ishlab chiqarish samaradorligining turli ko'rsatkichlarini ko'rib chiqish mumkin: kamaytirilgan xarajatlar, sof daromad, renta, hosildorlik, suv unumdorligi. Har bir alohida holatda optimallik mezonini tanlash vazifaning o'ziga xos shartlari va atrof-muhit talablari asosida asoslanishi kerak. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilishda boshqaruvni takomillashtirish va suv unumdorligini oshirishning texnik-iqtisodiy chora-tadbirlarini optimal rejalashtirish iqtisodiy-matematik modellardan foydalanishga asoslanishi kerak. Modellar suvdan foydalanishni ko'kalamzorlashtirishning asosiy strategik ustuvorliklarini shakllantirish imkonini beradi. Suvdan foydalanish va suvni taqsimlash rejalarini tuzish bo'yicha tajriba asosida shunday xulosa qilishimiz mumkinki, suvdan ekologik foydalanishni rejalashtirishning asosiy belgilovchi mezonlaridan biri bu – ma'lumotlar bazasida juda ko'p statistik ma'lumotlarning to'planishi va vaqtinchalik ko'rsatkichlarni majburiy ravishda kiritib borishdir. Shunda ko'zlangan maqsadga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ермольев Ю.М., Ястремский А.И. Стохастические модели и методы в экономическом планировании. -М.: Наука, 1988. -253 с.
2. Зиядуллаев С.К. Прогнозирование социально-экономического развития Узбекистана в условиях перехода к рыночной экономике. - Ташкент: Узбекистан, 1993. -78 с.
3. Камилов Ш.М., Кабулов А.А. Теоретические основы создания автоматизированных систем прогнозирования. -Ташкент: Фан, 1992.-156 с.
4. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика: Пер.с англ. -М.: 1982.-400 с.
5. Факторный анализ эффективности сельскохозяйственного производства / Под ред. А.В.Еременко. -М.: 1983. -118 с.
6. "Agrobank" ATB 100 kitob to'plami. Qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish usullari va suv tejamkor sug'orish texnologiyalari. Nashriyot uyi "Tasvir" Toshkent – 2021
7. Mallaev, A.R., Maxmadiev, B.S., Xusanov S.N., Rajabaliyev, B.A. Boshqarish ob'ektlari uchun raqamli moslanuvchan rostlagich. Innovatsion texnologiyalar. Qarshi, 2020, №3 (39), 21-24 betlar.
8. Mallaev A.R., Xolov O.T., Rajabaliyev B.A. Suv nasoslarining ish rejimini avtomatik boshqarish sxemasi haqida. O'zbekiston Respublikasining janubiy xududlaridan samarali foydalanishning muammo va yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2016 yil 11-12 mart. 319-320 betlar.